

<https://doi.org/10.5281/zenodo.3478256>

УДК 04.51.53

Баженова Е.А.

Баженова Екатерина Алексеевна, Смоленский государственный университет, 214000, Россия, г. Смоленск, ул. Пржевальского, д. 4, katerina_chistaya@mail.ru

Особенности взаимодействия родителей и воспитателей в рамках частных и государственных детских садов

Аннотация. Статья, в первую очередь, раскрывает основные особенности установления продолжительного эффективного контакта между родителями и воспитателями дошкольного образовательного учреждения через призму разнообразия тематики общения. Актуальность исследования напрямую зависит от появления большого количества частных детских садов и возрастания конкуренции между дошкольными учреждениями в целом. Неотъемлемой частью взаимодействия родителей и воспитателей являются такие формы совместной работы, как участие в подготовке к развлекательным мероприятиям, оформление информационных стендов и проведение открытых занятий со стороны детского сада. Среди основных тем для коммуникации педагогов и родителей числятся следующие: активность ребенка в течение рабочего дня, корректировка устоявшихся привычек, особенности поведения в конфликтной ситуации. Существенными различиями во взаимодействии педагогов с родителями частных и государственных детских садов являются такие понятия, как продолжительность общения, его опосредованность и инициаторская сторона.

Ключевые слова: социология воспитания, родители, воспитатели, детский сад, дошкольное образовательное учреждение, общение, взаимодействие.

Bazhenova E.A.

Bazhenova Ekaterina Alekseevna, Smolensk State University, Russia, 214000, Smolensk, Przhevalsky St., 4, katerina_chistaya@mail.ru

Specification of the cooperation between parents and kindergarten teachers in private and state kindergartens

Annotation. First of all, the article reveals the main features in setting up of prolonged and effective contact between parents and kindergarten teachers using varieties of communication subjects. The relevance of the research strongly depends on the increasing number of private kindergartens and the main tendency of growing competition between pre-school establishments. Such forms of joint work as participation in preparation of entertaining activities, information board design and providing public lessons from a kindergarten are essential parts of the cooperation between parents and kindergarten teachers. Among the main themes of communication between parents and kindergarten teachers we can distinguish: a child energy during a day, correction of established habits, features of behaviour in conflict situations. Significant differences in the cooperation between parents and kindergarten teachers of private and state kindergartens are duration of the contact, its mediacy and initiative part.

Keywords: sociology of education, parents, kindergarten teachers, kindergarten, preschool educational institution, communication, interaction.

Детский сад – это важный институт социализации для ребенка, который не обходится без качественного общения между родителями и воспитателями для решения возникающих вопросов относительно положения дошкольника в коллективе, устранения конфликтных ситуаций и помощи в разрешении воспитательно-психологических проблем. Порой данное взаимодействие не всегда проходит гладко, учитывая несостоятельность молодых педагогов в эффективных коммуникациях и вспыльчивость родителей в отношении любого рода высказываний, касающихся их детей. Однако детский сад выступает против изолированного воспитательного процесса, делая акцент на важности устойчивости продолжительного сотрудничества между родителями и воспитателями в силу результативности применения общей стратегии и оперативности ее выработки.

Таким образом, грамотное взаимодействие родителей и педагогов детских дошкольных учреждений, построенное на принципах взаимоуважения и согласованности действий, обеспечивает всестороннее успешное становление ребенка как личности. Ведущими аспектами такого общения можно назвать следующие составляющие: сущность взаимодействия; насыщенность и активность данного сотрудничества; возникающие затруднения в установлении контакта.

Актуальность проблемы состоит в том, что такое дошкольное образовательное учреждение, как детский сад, становится дебютным в сфере установления родителями контакта с иными людьми, заинтересованными в развитии их ребенка. Начиная активное педагогическое просвещение, воспитатели закладывают базис в основу тесного сотрудничества и утверждения партнерских отношений.

L. G. Christian уверенно заявляет, что понимание семейных систем как ключевого компонента дошкольного образования позволит педагогам выстроить верную политику общения с родителями, удостоверившись в наличии соответствующих условий для оптимального развития ребенка или же сделав акцент на их совместном формировании, учитывая характеристики положения дел вне детского сада. [6]

В свою очередь, В.С. Собкин характеризует позицию педагога, сказывающуюся на общении с родителями, как зависимую от его профессиональной позиции: а именно, от уровня образования, наличия опыта в выбранной специальности, удовлетворенности заработной платой, отношения к окружающему его педагогическому коллективу. [3]

Также В.С. Собкин утверждает, что полная удовлетворенность родителями кадровым обеспечением – это их положительное отношение к целевым ориентирам деятельности воспитателей, принципам контроля в отношении детской активности и стилевым особенностям установления контакта с детьми. [5]

Между тем, интересно выявить особенности взаимодействия родителей и воспитателей в рамках государственных и частных детских садов. Крайние в настоящее время приобретают широкую популярность, открываются повсеместно и составляют достойную конкуренцию муниципальным.

Итак, сущностью взаимодействия педагогов и родителей является тематика общения. Она отличается разнообразием в том числе ввиду наличия различных возрастных групп дошкольников. Родители детей ясельной группы наиболее обеспокоены самочувствием дошкольников, из-за чего количество вопросов в сравнении с родителями детей более старшего возраста, достаточно велико. Такие вопросы относительно поведения ребенка в течение дня отличаются вниманием к мелочам и завышенным требованиям к педагогу, так как данный возраст предполагает весомую ответственность и сочетает в себе максимальное количество зон риска. Однако при вхождении в доверие, компетентности ответов на поставленные вопросы и убеждении родителя в отсутствии поводов для волнения, педагоги могут минимизировать излишние предметы обсуждения. Родитель научится доверять воспитателю и обсуждать с ним более глобальные вопросы, касающиеся диагностики достижений ребенка и возможностей его полноценного развития.

При этом в частных детских садах, по словам Н.Л. Антоновой, в отличие от государственных, чаще преобладает монологическая установка: воспитатель сам, возвращая ребенка в зону ответственности родителя, производит отчет текущего дня в рамках поведения дошкольника, указывая в большей мере на сильные стороны, стараясь не травмировать родителя и аккуратно спрашивать об особенностях поведения ребенка в той или иной ситуации, не говоря прямо о случившихся инцидентах, если их утаивание остается возможным. [1]

Важно упомянуть тот факт, что отцы менее склонны, по сравнению с матерями, к установлению постоянного контакта с воспитателями, чаще отмалчиваются и неохотно вступают в диалог, отвечая на распространенную речь воспитателя междометиями и согласием. Однако в конфликтных ситуациях наоборот: они проявляют себя наиболее агрессивно и неуступчиво, в отличие от «мягких» и понимающих матерей.

Насущными темами для разговоров с воспитателями родители выбирают следующие: проблемы, с которыми они не в состоянии справиться (педагогу необходимо подсказать, как действовать дальше или к какому специалисту обратиться), а также изменившиеся привычки после посещения детского сада (ребенок начал кусаться, перестал засыпать с соской).

Нередко заинтересованность со стороны родителей самочувствием ребенка в течение дня сменяется организационными вопросами или посторонними проблематиками. То есть родители обходятся без уточняющей информации или вовсе не желают тратить время на разговоры, что наиболее заметно в государственных детских садах. В свою очередь, частные учреждения, наоборот, строят свою деятельность на активном взаимодействии с родителями, которое помогает в совершенствовании рынка воспитательно-образовательных услуг и привлекает новых платежеспособных клиентов через «посреднический сервис» сарафанного радио. Воспитатели частных детских садов показывают заинтересованность в каждом ребенке, делают акцент в сторону родителей на том, что их дети – особенные, горячо любимые и желанные гости в этом учреждении. Наиболее ярко проявившие себя сотрудники частного детского сада получают дополнительные выплаты от руководства в виде премий, поэтому у них, по сравнению с воспитателями государственных детских садов, есть дополнительный стимул устанавливать качественное и долговременное контактирование с родителями.

Родители воспитанников частных садов имеют завышенные требования к воспитателям ввиду фиксации внимания на материальную составляющую, в разы превышающую государственные сборы на содержание детей. Тем самым они требуют более пристального внимания к их малышам, развернутых ответов и диктуют свои условия установления и построения диалога.

Дополнительно следует сказать, что в рамках частного детского сада присутствует разделение коллектива по вопросам взаимодействия с родителями: отдельные ситуации рассматриваются во главе с администратором (как вариант, обсуждение факта отсутствия ребенка в течение определенного времени в дошкольном учреждении), другие – с воспитателем (к примеру, поведение дошкольника в течение дня). Однако и в частных и в муниципальных дошкольных учреждениях не приветствуется доведение конфликтных ситуаций до вышестоящего руководства: подобные проблемы стараются уладить на уровне собравшейся группы воспитателей и родителей.

Многие руководители настоятельно просят при поступлении «новеньких» особенно тщательного за ними присмотра ввиду отсутствия должного понимания специфики родителей. Безусловно, за остальной группой дошкольников воспитатель ведет такой же тщательный контроль, однако внеочередное внимание уделяет новоявленным детям. Именно поэтому мгновенное установление позитивных отношений между родителями и воспитателями (в большей мере по инициативе педагогов) упрощает работу в коллективе и становится гарантом вероятного выхода без последствий из конфликтных ситуаций в будущем.

Родителям следует помнить, что воспитатель находится на смене и отвлекать его длительными всесторонними разговорами – несколько неуместная идея, потому как быть сосредоточенным на диалоге и следить, как минимум, за десятком детей не представляется воз-

возможным в одинаково порядочной степени. Порой достаточно краткого описания наиболее запоминающихся моментов дня или первостепенных вопросов, а при иной удобной ситуации можно провести детальный мониторинг поведения и настроения ребенка.

По мере взросления ребенка наибольшую значимость приобретает его индивидуальное развитие, что отражается как в разговорной речи – распространенных длительных диалогах между семьей и садом по поводу успехов воспитанника, так и в предложении детских садов сервиса по совершенствованию полученных навыков (к примеру, участие в дополнительных развивающих занятиях за отдельную плату). Родители начинают все чаще интересоваться тем, насколько их дети успешны в тех или иных направлениях, стараясь в сообществе с педагогом подобрать наиболее уместные секции для посещения их дошкольниками.

Основанием для посещения детьми детских садов с раннего возраста, по мнению родителей, является как раз желание скорейшего выявления индивидуальных особенностей ребенка, его талантов, а также качественная адаптация к обществу. При этом детский сад освобождает родителей время для трудовой деятельности и дальнейшей порядочной финансовой поддержки начинаний дошкольника, как считает О.Б. Савинская. [2] Родители забывают о том, что с раннего возраста ребенку важно не столько общение со сверстниками (достаточно прогулок на детской площадке с другими дошкольниками), сколько отделение от матери и умение слушать иного взрослого, в данном случае – воспитателя.

Активность сотрудничества между воспитателями и родителями обеспечивается жизненной ситуацией семьи, временными ресурсами и особенностями ребенка. Инициаторами общения часто выступают педагоги, желающие проявить свою компетентность в вопросах воспитания и равнодушные к тому или иному воспитаннику; побуждение к взаимодействию со стороны родителей демонстрирует работнику ДОУ активное участие родственников в развитии ребенка. Насыщенность такого общения в частном детском саду складывается из подробного отчета по каждому элементу прошедшего дня, а в государственном – из краткой характеристики поведения малыша в течение некоторого промежутка времени. Приватное образовательное учреждение делает существенные акценты на положительных сторонах ребенка, в то время как муниципальное чаще уделяет внимание аспектам, требующим вмешательства и корректировки со стороны семьи.

Затруднения в установлении контакта – часть современной практики системы ДОУ. Знание педагогом возможностей семьи и особенностей социализационного пространства, а также учет специфики образовательной среды со стороны родителей обеспечивают эффективность взаимодействия в целом, приводя к гармоничному симбиозу интересов указанных лиц с учетом индивидуальности воспитанников. Рассогласованность действий и категоричность сторон провоцирует конфликтные ситуации и взаимные претензии. Уход от коммуникации так же не способствует добросовестной реализации запланированных ожиданий от ребенка.

Взаимодействие педагогов и родителей в настоящее время является пассивно протекающим процессом, в отличие от активного настроя каждого из отдельно взятых партнеров. Первенством в данном случае должен завладеть педагог ввиду наличия соответствующего образования и системной работы по осуществлению «связки», направленной на повышение педагогической культуры родителей. Такую связку можно организовать путем дополнительных родительских собраний (к сожалению, в частных детских садах, как правило, подобная практика отсутствует), посвященных основным накопившимся в течение длительного времени вопросам, больше не имеющих права на отлагательство.

Стоит отметить такие современные формы взаимодействия родителей и воспитателей как опосредованное общение и коммуникация через интернет-источники. Первое осуществляется в частных садах путем установления контакта с администратором, передающим всю необходимую информацию родителям. В государственных садах отсутствуют дополнительные уполномоченные кадры, способные к выполнению функции передачи информации как третьи лица.

Поддержание контакта через ресурсы сети в большей мере связаны с вступлением в общество той или иной группы детского сада, где обсуждаются наиболее острые вопросы воспитания, передаются важные сообщения со стороны администрации и родителей. Дополнительно родственники могут получить консультацию воспитателя, не имея возможности личного общения в учреждении. В частных детских садах подобные коммуникации нередко сопровождаются фотографиями и краткими пояснительными записками к ним. С одной стороны, подобная фиксация дневной деятельности посредством фотографий минимизирует количество вопросов о том, чем занимались дети, находясь в саду; а с другой стороны, она вызывает дополнительное количество проблем, требующих разъяснения. Например, почему один ребенок не участвует в общей игре, а другого вовсе нет в кадре.

Основными функциями воспитателей в муниципальном детском саду являются присмотр и уход, тогда как в частном детском саду делается акцент на обилии музыкальных, физических, интеллектуально-развивающих занятий. Тем самым, поводов для общения у родителей с воспитателями становится в разы больше. Бонусом для родителей в данном случае становится сэкономленное время: ребенка не нужно после сада водить на дополнительные занятия, потому как весь спектр услуг дошкольник получает на месте в течение дня. Остается только провести комплексный допрос воспитателя о результатах посещения ребенком имеющихся в арсенале детского сада секций. В настоящее время муниципальные детские сады так же вводят дополнительные услуги, позволяя родителям узнавать всю необходимую информацию о талантах ребенка, не выходя за пределы дошкольного образовательного учреждения.

При этом родители, по мнению В.С. Собкина, выделяют такие приоритетные качества педагога, которые позволяют им войти в доверие и завязать продолжительный контакт: опытность (наличие дидактических знаний, методической слаженности); способность мотивировать на искусный воспитательно-образовательный процесс (как самих детей, так и родителей); психологический комфорт. [4]

Следует заметить, что сотрудничество родителей и педагогов претерпевает заметные изменения с течением времени. Если в середине прошлого столетия коммуникация не превышала считанных секунд, то сейчас временные границы размыты, а в ряде случаев достигают уверенных 15 минут.

Взаимодействие родителей и воспитателей в рамках частных и государственных детских садов имеет схожие особенности, проблематику и сущность. Разница лишь в квалификационных требованиях и ракурсе рассматриваемых вопросов. Монологическую установку со стороны педагогов следует заменить гармоничной диалогичной формой коммуникации, при которой самооценку детства будет преумножена, а устранение барьеров станет общей заботой некогда конфликтующих сторон.

Найти точки соприкосновения с родителями педагогам поможет их включение в воспитательно-образовательный процесс. Формами совместной работы могут стать следующие мероприятия: проведение открытых занятий, утренников; оформление информационных стендов; участие в еженедельных конкурсах и выставках; мастер-классы по вопросам жизни ДОО. Построение доверительных отношений с родителями позволит педагогу почувствовать собственную компетентность и авторитетность, облегчит дальнейшую организацию диалогов. Для подобной работы необходимо постоянно стремиться к самообразованию, пользуясь социально-педагогической литературой, а также посещать выездные семинары и тренинги, направленные на помощь в установлении контактов.

В качестве дополнительного фактора, способного проявить заметную благосклонность родителя в сторону детского сада, являются показательные характерные черты поведения ребенка в отношении того или иного воспитателя. Если к одному воспитателю ребенок идет с большим удовольствием, дома рассказывает об интересном времяпрепровождении именно с этим воспитателем, то есть вероятность, что рассматриваемый педагог удостоится наиболее раскрепощенного и честного взаимодействия с матерью или отцом данного ребенка.

Подводя итог всему вышесказанному, можно сделать следующие выводы. Особенности взаимодействия родителей и воспитателей в рамках частных и государственных детских садов таковы:

– Инициатором установления контакта чаще всего является педагог, потому как именно он обладает достаточным багажом воспитательно-образовательных знаний и наиболее заинтересован в том, чтобы свести к минимуму возникновение конфликтных ситуаций (при этом в государственном саду преобладает диалог, а в частном – монолог);

– Воспитатели отличаются доброжелательностью и готовность ответить на все возникшие вопросы, а также предложить неформальное общение и контактирование посредством социальных сетей для экономии времени (дополнительно частные сады предоставляют полный фото- и видеоотчеты за каждый рабочий день);

– Приватный сад характеризуется наличием посредников в общении в лице администраторов, а муниципальный сад в большей мере ориентирован на полноценную ответственность воспитателей по всем возникающим вопросам, при этом контакты родителей с руководством в обоих случаях организуются исключительно в экстренных ситуациях.

Таким образом, использование современных форм взаимодействия, взаимные уступки и общая стратегия поведения позволят родителям и воспитателям предоставить правильную среду для развития маленькой уникальной личности.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Антонова Н. Л. Особенности взаимодействия родителей и педагогов в дошкольном образовании // Образование и наука. 2018. Т. 20. № 2. С. 147-161. DOI: 10.17853/1994-5639-2018-2-147-161
2. Савинская О. Б. Родительская оценка услуг детского сада: ценность воспитания и обучения (на примере г. Москвы) // Журнал социологии и социальной антропологии. 2015. Т. XVIII. № 2. С. 115-129.
3. Собкин В.С., Верясова Е.С. Структура ценностных ориентаций воспитателей детского сада // Национальный психологический журнал - 2013. - №1(9) - с.134-142.
4. Собкин В. С., Скобельцина К. Н., Иванова А. И., Верясова Е. С. Социология дошкольного детства. Труды по социологии образования. Т. XVII. Вып. XXIX. - М.: Институт социологии образования РАО, 2013. - 167 с.
5. Собкин В.С., Халутина Ю.А. Отношение родителей детей дошкольного возраста к образовательному процессу в детском саду: удовлетворенность, оценка качества и эффективности обучения // Современное дошкольное образование. Теория и практика. - 2018. - №1(83). - С. 6-18
6. Christian L. G. Understanding families: applying family systems theory to early Childhood practice // Young Children. 2006. № 61 (1). P. 12-20.

REFERENCES (TRANSLITERATED)

1. Antonova N. L. Osobennosti vzaimodejstvija roditelej i pedagogov v doshkol'nom obrazovanii // Obrazovanie i nauka. 2018. T. 20. № 2. S. 147-161. DOI: 10.17853/1994-5639-2018-2-147-161
2. Savinskaja O. B. Roditel'skaja ocenka uslug detskogo sada: cennost' vospitaniya i obuchenija (na primere g. Moskvy) // Zhurnal sociologii i social'noj antropologii. 2015. T. XVIII. № 2. S. 115-129.
3. Sobkin V.S., Verjasova E.S. Struktura cennostnyh orientacij vospitatelej detskogo sada // Nacional'nyj psihologicheskij zhurnal - 2013. - №1(9) - с.134-142.
4. Sobkin V. S., Skobel'cina K. N., Ivanova A. I., Verjasova E. S. Sociologija doshkol'nogo detstva. Trudy po sociologii obrazovanija. T. XVII. Vyp. XXIX. - M.: Institut sociologii obrazovanija RAO, 2013. - 167 s.
5. Sobkin V.S., Halutina Ju.A. Otnoshenie roditelej detej doshkol'nogo vozrasta k obrazovatel'nomu processu v detskom sadu: udovletvorennost', ocenka kachestva i jeffektivnosti obuchenija // Sovremennoe doshkol'noe obrazovanie. Teorija i praktika. - 2018. - №1(83). - S. 6-18

6. Christian L. G. Understanding families: applying family systems theory to early Childhood practice // Young Children. 2006. № 61 (1). P. 12-20.

Поступила в редакцию 25.08.2019.
Принята к публикации 01.09.2019.

Для цитирования:

Баженова Е.А. Особенности взаимодействия родителей и воспитателей в рамках частных и государственных детских садов // Гуманитарный научный вестник. 2019. №4. С. 36-42.
URL: <http://naukavestnik.ru/doc/gv1904Bazhenova.pdf>